

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913495>

УДК 69.058

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА КОМПОНЕНТОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

И.С. Бизяев,

магистрант 3 курса, напр. 08.04.01 «Строительство»,
ФГАОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского
политехнического университета

Аннотация: В статье проведено исследование эффективности количественного состава компонентов асфальтобетона обычного состава без добавок с использованием теории планирования эксперимента. Общеизвестно, что с использованием многофакторного эксперимента возможно, на основе ограниченного количества проведенных экспериментов, установить корреляционную зависимость между показателями процесса и выходными параметрами. Приведенные в статье результаты исследований показывают, что для увеличения результирующего значения функции y (прочности) асфальтобетона необходимо увеличение битума, и уменьшение таких составляющих, как песок и порошок.

Ключевые слова: теория планирования эксперимента, асфальтобетон, битум, песок, щебень, многофакторный эксперимент, компоненты

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF ASPHALT CONCRETE COMPONENTS USING THE THEORY OF EXPERIMENTAL PLANNING

I.S. Bizyaev,

3rd year master's student, direction 08.04.01 "Construction",
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"Ryazan Institute (branch) Moscow Polytechnic University

Annotation: The article conducted a study of the effectiveness of the quantitative composition of asphalt concrete components of conventional composition without additives using the theory of experimental design. It is well known that using a multifactorial experiment it is possible, based on a limited number of experiments conducted, to establish a correlation between process indicators and output parameters. The research results presented in the article show that to increase the resulting value of the function y (strength) of asphalt concrete, it is necessary to increase bitumen and reduce components such as sand and powder.

Keywords: theories of experiment planning, asphalt concrete, bitumen, sand, crushed stone, multifactorial experiment, components

Метод математического планирования многофакторного эксперимента заключается в том, что на основе ограниченного количества проведенных экспериментов устанавливается корреляционная зависимость между показателями процесса и выходными параметрами, с применением которой при минимальном числе опытов можно получить математическую модель процесса и определить оптимальные пути его протекания. Наиболее простой план, допускающий оценку всех коэффициентов этой модели – дробный факторный эксперимент. Цель исследований – с использованием теории планирования эксперимента определить эффективность количественного состава компонентов асфальтобетона обычного состава без добавок [1-4].

Проведем эксперимент, где фактор x_1 – наличие щебня, x_2 – наличие песка отсевов дробления, x_3 – наличие минерального порошка, x_4 – наличие битума, x_5 – наличие песка природного [1-4].

Таблица 3.1 – Рабочая матрица планирования и результаты опытов

№	Матрица планирования					Отклики		
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y^1	y^2	$y_{ср}$
1	-	-	-	+	+	4,3	4,7	4,5
2	+	-	-	-	+	4	4,4	4,2
3	-	+	-	+	-	4,9	4,6	4,75
4	+	+	-	-	-	4,4	4,5	4,45

№	Матрица планирования					Отклики		
	x_1	x_2	x_3	x_2	x_2	y^1	y^2	y_{cp}
5	-	-	+	-	-	4,4	4,1	4,25
6	+	-	+	+	-	4,5	4,6	4,55
7	-	+	+	-	+	3,5	3,6	3,55
8	+	+	+	+	+	4,2	4,6	4,4

Проверим однородность проведенного эксперимента по критерию Кохрена с использованием формулы:

$$S_j^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{u=1}^m (y_j^u - y_{jcp})^2, \\ j = 1, 2, \dots, N, \quad m = 2, \quad u = 1, 2.$$

Вычисляем дисперсии для каждого опыта:

$$S_1^2 = (y_1^1 - y_{1cp})^2 + (y_1^2 - y_{1cp})^2 = (4,3 - 4,5)^2 + (4,7 - 4,5)^2 = 0,08;$$

$$S_2^2 = (y_2^1 - y_{2cp})^2 + (y_2^2 - y_{2cp})^2 = (4 - 4,2)^2 + (4,4 - 4,2)^2 = 0,08;$$

$$S_3^2 = (y_3^1 - y_{3cp})^2 + (y_3^2 - y_{3cp})^2 = (4,9 - 4,75)^2 + (4,6 - 4,75)^2 = 0,045;$$

$$S_4^2 = (y_4^1 - y_{4cp})^2 + (y_4^2 - y_{4cp})^2 = (4,4 - 4,45)^2 + (4,5 - 4,45)^2 = 0,02;$$

$$S_5^2 = (y_5^1 - y_{5cp})^2 + (y_5^2 - y_{5cp})^2 = (4,4 - 4,25)^2 + (4,1 - 4,25)^2 = 0,045;$$

$$S_6^2 = (y_6^1 - y_{6cp})^2 + (y_6^2 - y_{6cp})^2 = (4,5 - 4,55)^2 + (4,6 - 4,55)^2 = 0,005;$$

$$S_7^2 = (y_7^1 - y_{7cp})^2 + (y_7^2 - y_{7cp})^2 = (3,5 - 3,55)^2 + (3,6 - 3,55)^2 = 0,005;$$

$$S_8^2 = (y_8^1 - y_{8cp})^2 + (y_8^2 - y_{8cp})^2 = (4,2 - 4,4)^2 + (4,6 - 4,4)^2 = 0,005.$$

Находим сумму дисперсии $\sum_{j=1}^8 S_j^2 = 0,345$

Вычисляем значение критерия Кохрена:

$$G_{\text{эксп}} = \frac{S_{\text{max}}^2}{\sum_{j=1}^8 S_j^2} = \frac{0,08}{0,345} = 0,23.$$

Определяем числа степеней свободы:

$$f_1 = m - 1 = 2 - 1 = 1, \quad f_2 = N = 8.$$

Для уровня значимости $q=0,05$ по таблице находим $G_{кр} = 0,679$

$$G_{\text{эксп}} = 0,23 < G_{кр} = 0,679,$$

следовательно, гипотеза об однородности дисперсии не отвергается.

Вычисление коэффициентов уравнения регрессии

Таблица 3.2 – Рабочая матрица планирования и средние значения результатов опытов

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_{CP}
1	-	-	-	+	+	4,5
2	+	-	-	-	+	4,2
3	-	+	-	+	-	4,75
4	+	+	-	-	-	4,45
5	-	-	+	-	-	4,25
6	+	-	+	+	-	4,55
7	-	+	+	-	+	3,55
8	+	+	+	+	+	4,4

Коэффициенты уравнения регрессии определим по формулам:

$$b_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{ij} y_j, \quad b_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{uj} x_{ij} y_j,$$

где y_j – среднее значение отклика по повторным опытам;

x_{ij} – кодированное значение i – го фактора в j - ом опыте;

u, i – номера факторов, $u, i = 0, 1, \dots, k, j = u$;

N – число опытов в матрице.

В результате проведенных вычислений получим:

$$b_0 = \frac{4,5 + 4,2 + 4,75 + 4,45 + 4,25 + 4,55 + 3,55 + 4,4}{8} = 4,33$$

$$b_1 = \frac{-4,5 + 4,2 - 4,75 + 4,45 - 4,25 + 4,55 - 3,55 + 4,4}{8} = 0,07$$

$$b_2 = \frac{-4,5 - 4,2 + 4,75 + 4,45 - 4,25 - 4,55 + 3,55 + 4,4}{8} = -0,04$$

$$b_3 = \frac{-4,5 - 4,2 - 4,75 - 4,45 + 4,25 + 4,55 + 3,55 + 4,4}{8} = -0,14$$

$$b_4 = \frac{4,5 - 4,2 + 4,75 - 4,45 - 4,25 + 4,55 - 3,55 + 4,4}{8} = 0,21$$

$$b_5 = \frac{4,5 + 4,2 - 4,75 - 4,45 - 4,25 - 4,55 + 3,55 + 4,4}{8} = -0,17$$

Проверка значимости полученных коэффициентов

Проверку значимости коэффициентов регрессии, выполним с помощью критерия Стьюдента. Для этого определяем дисперсию воспроизводимости по формуле [1, 2]:

$$S_{\text{ВОСПР}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^8 S_j^2 = \frac{1}{8} \cdot 0,345 = 0,043.$$

Находим дисперсию ошибки определения коэффициентов регрессии:

$$S_{bi}^2 = \frac{1}{N \cdot m} \cdot S_{\text{ВОСПР}}^2 = \frac{1}{8 \cdot 2} \cdot 0,043 = 0,003,$$

$$S_{bi} = \sqrt{0,003} = 0,05.$$

Определяем число степеней свободы

$$f_3 = N(m - 1) = 8(2 - 1) = 8$$

Выбираем уровень значимости $q=0,05$.

По заданным значениям $q=0,05$ и $f_3=8$ по таблице находим значение $t_{\text{кр}}=2,31$.

Для коэффициентов уравнения регрессии подсчитываем доверительный интервал

$$\Delta t_i = \pm t_{\text{кр}} \cdot S_{bi} = \pm 2,31 \cdot 0,05 = \pm 0,12$$

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала. Среди наших коэффициентов коэффициенты b_1 и b_2 не удовлетворяют этому условию, значит, число значимых коэффициентов регрессии $l=4$. Оставляя только значимые коэффициенты регрессии, получим уравнение регрессии:

$$y = 4,33 - 0,14x_3 + 0,21x_4 - 0,17x_5.$$

Проверим найденные коэффициенты в уравнении регрессии по критерию Фишера [1, 2].

Для проверки адекватности модели, то есть уравнения регрессии, находим значение отклика по уравнению регрессии в каждом опыте:

$$y_1^* = 4,33 - 0,14(-) + 0,21(+) - 0,17(+) = 4,525;$$

$$y_2^* = 4,33 - 0,14(-) + 0,21(-) - 0,17(+) = 4,09;$$

$$y_3^* = 4,33 - 0,14(-) + 0,21(+) - 0,17(-) = 4,86;$$

$$y_4^* = 4,33 - 0,14(-) + 0,21(-) - 0,17(-) = 4,4;$$

$$y_5^* = 4,33 - 0,14(+) + 0,21(-) - 0,17(-) = 4,14;$$

$$y_6^* = 4,33 - 0,14 + 0,21(+) - 0,17(-) = 4,76;$$

$$y_7^* = 4,33 - 0,14(+)+ 0,21(-) - 0,17(+)= 3,8;$$

$$y_8^* = 4,33 - 0,14(+)+ 0,21(+)- 0,17(+)= 3,24.$$

Таблица 3.3 – Расчет дисперсии адекватности

	y_{cp}	y^*	$y_{cp} - y^*$	$(y_{cp} - y^*)^2$
1	4,5	4,525	-0,025	0,000625
2	4,2	4,0875	0,1125	0,012656
3	4,75	4,8625	-0,1125	0,012656
4	4,45	4,425	0,025	0,000625
5	4,25	4,1375	0,1125	0,012656
6	4,55	4,575	-0,025	0,000625
7	3,55	3,8	-0,25	0,0625
8	4,4	4,2375	0,1625	0,026406
			сумма	0,12875

Тогда, так как число значимых коэффициентов регрессии $l=4$,
то

$$S_{Ад}^2 = \frac{m}{N-l} \sum_{j=1}^N (y_{cp} - y^*)^2 = \frac{2}{8-4} \cdot 0,12875 = 0,064.$$

Найдем дисперсионное отношение

$$F = \frac{S_{Ад}^2}{S_{Воспр}^2} = \frac{0,064}{0,043} = 1,5$$

Определяем числа степеней свободы,

$$f_4 = N - l = 8 - 4 = 4$$

$$f_3 = N(m - 1) = 8(2 - 1) = 8.$$

Табличное значение для уровня значимости $q=0,05$ будет $F_{кр}=3,8$.

Так как $F < F_{кр}$ ($1,5 < 3,8$), то гипотеза об адекватности модели по критерию Фишера не отвергается, значит, уравнение регрессии составлено верно.

В полученном уравнении регрессии из трех линейных коэффициентов наиболее сильно выделяется x_4 – битум:

$$y = 4,33 - 0,14x_3 + 0,21x_4 - 0,17x_5$$

В результате проведенного опыта (состав асфальтобетона без добавок), получено уравнение регрессии:

$$y = 4,33 - 0,14x_3 + 0,21x_4 - 0,17x_5.$$

Судя, по количественной оценке, коэффициентов, фактор 4 – наличие битума влияет сильнее, и он входит в уравнение со знаком (+), чем фактор 3 – наличие минерального порошка и фактор 5 – наличие асфальтобетона на общую прочность смеси. Поэтому для увеличения результирующего значения функции y (прочности) необходимо увеличение битума и уменьшение таких составляющих, как песок и порошок [1, 2, 5-8].

Список литературы

- [1] Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976.
- [2] Макаричев Ю.А. М 30 Методы планирование эксперимента и обработки данных: учеб. пособие / Ю.А. Макаричев, Ю.Н. Иванников – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. 131 с.: ил.
- [3] Национальный стандарт Российской Федерации 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы /Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения/ [Текст]. Методы контроля/. – Взамен ГОСТ 50597-93; введен 2018 – 06 – 01. – М: Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; Москва: Стандартинформ, 2017. 28 с
- [4] Справочная энциклопедия дорожника / А.П. Васильев, В.К. Апестин, В.И. Баловнев [и др.]; под ред. А.П. Васильева; Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». – М. : Информавтодор, 2004. 507 с.
- [5] ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с поправками).
- [6] Крылов Б.А. Фибробетон и его свойства. Обзор. / Б.А. Крылов – М.: ЦИНИС, 1979. 44 с.
- [7] Левкович Т.И., Лукутцова Н.П., Козлов Е.А., Юцус А.А. Применение фибробетонной смеси при строительстве автомобильных дорог. Вклад ученых и специалистов в национальную экономику: материалы региональной научно-технической конференции (Брянск,

16–18 мая 2001 г. Т.3). / Под ред. Самошкина Е.Н. – Брянск: БГИТА, 2001. 140 с. 35-37 с.

[8] Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88): приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис. – 100 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adler Yu.P. Planning an experiment when searching for optimal conditions / Yu.P. Adler, E.V. Markova, Yu.V. Granovsky. – М.: Nauka, 1976.

[2] Makarichev Yu.A. М 30 Methods of experiment planning and data processing: textbook. allowance / Yu.A. Makarichev, Yu.N. Ivannikov – Samara: Samar. state tech. univ., 2016. 131 p.: ill.

[3] National standard of the Russian Federation 50597-2017. Roads and streets / Requirements for operational condition acceptable under the conditions of ensuring road safety / [Text]. Control methods/. – Instead of GOST 50597-93; introduced 2018 – 06 – 01. – М: Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification; Moscow: Standartinform, 2017. 28 p.

[4] Reference encyclopedia of the road worker / A.P. Vasiliev, V.K. Apestin, V.I. Balovnev [and others]; edited by A.P. Vasilyeva; Federal Road Agency "Rosavtodor". – М.: Informavtodor, 2004. 507 p.

[5] GOST R 50597-2017 Roads and streets. Requirements for operational condition acceptable under the conditions of ensuring road safety. Control methods (as amended).

[6] Krylov B.A. Fiber-reinforced concrete and its properties. Review. / B.A. Krylov – М.: TsINIS, 1979. 44 p.

[7] Levkovich T.I., Lukutsova N.P., Kozlov E.A., Yutsus A.A. The use of fiber-reinforced concrete mixtures in the construction of highways. The contribution of scientists and specialists to the national economy: materials of the regional scientific and technical conference (Bryansk, May 16–18, 2001, Vol. 3). / Ed. Samoshkina E.N. – Брянск: БГИТА, 2001. 140 p. 35-37 p.

[8] Methodological recommendations for the repair and maintenance of public roads (instead of VSN 24-88): adopted and put into effect by letter of the State Road Service of the Ministry of Transport of the Russian Federation dated March 17, 2004 N OS-28/1270-is. – 100 s.

© И.С. Бизяев, 2024

Поступила в редакцию 11.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Бизяев И.С. Исследование эффективности количественного состава компонентов асфальтобетона с использованием теории планирования эксперимента // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 51-59. URL: <https://ip-journal.ru/>